

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

EXPERIENȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL FORMĂRII FORMATORILOR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3567659
CZU: 378.091

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar **Ștefania ISAC**
Institutul de Științe ale Educației

EUROPEAN EXPERIENCE IN TRAINING OF TRAINERS DOMAIN IN THE PERSPECTIVE OF CONTINUOUS TRAINING

Abstract. *In this article we refer to landmarks concept on „adult education” in the context of European Union policies in training of trainers domain as well as their training system in the perspective of continuous training in various EU Member States. And basic skills in continuing vocational training systems and the training of trainers are largely re-used on the educational component, which will remain the most important in the vast majority of European countries in order to achieve the optimal outcome of teaching.*

Keywords: *conceptual landmarks, human capital, training of trainers domain, adult education, professional training, pedagogical and didactic competence.*

Rezumat: *În acest articol ne vom referi la reperele conceptuale privind „educația adulților” în contextul politicilor UE în domeniul formării de formatori, precum și la sistemele de formare a formatorilor pentru pregătire profesională continuă din diverse state membre. În plus, competențele de bază în sistemele de formare profesională continuă și formarea formatorilor sunt în mare parte reutilizate în ceea ce privește componenta educațională, care va rămâne cea mai importantă în marea majoritate a țărilor europene pentru a obține un rezultat optim al predării.*

Cuvinte-cheie: *repere conceptuale, capital uman, sisteme de formare a formatorilor, educația adulților, profesionalizare, competența pedagogică și didactică.*

Abrevieri:

AEVO - Programe Educaționale de Formare a Formatorilor

CD – Cadre Didactice

CE - Codul Educației

CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

ECTS - European Credit Transfer System

FF – Formarea Formatorilor

FPC – Formarea Profesională Continuă

ProALPs – Sistemul național de profesionalizare a practicienilor din educația adulților

UE - Uniunea Europeană

Analiza problemei înaintate o vom desfășura în contextul *obiectivelor generale* ale Strategiei 2014-2020, precum:

extinderea și diversificarea sistemului de instruire a adulților pe parcursul întregii vieți din perspectiva formării generale și a formării profesionale continue, în corespundere cu nevoile persoanei raportate la necesitățile socioeconomice;

compatibilizarea structurală și calitativă a învățământului național cu spațiul european al educației [5, II. *Obiectivele generale ale Strategiei*], care ne-au ghidat spre situația atestată de CE, conform căroră „sistemul național de educație și formare din domeniul educației adulților nu este clar reglementat, divizat de mecanisme incoerente de certificare și reglementare care nu iau în considerare diversitatea domeniului și a statuturilor profesionale, a experienței, a sarcinilor și a rolurilor îndeplinite de către educatorii/formatorii de adulți.

Cel mai adesea, profesionistul din educația adulților este asociat cu cel de formator, cadru didactic sau lector, acestor titlaturi li se adaugă și altele, precum – *coach*, mentor, evaluator de competențe, evaluator de programe sau evaluator al furnizorilor de formare, facilitator online, designer de spații de învățare, roluri care nu sunt reglementate și definite coerent” [ibidem, [5], IV. *Viziune strategică. Context european*].

În legătură cu situația creată în acest domeniu, am considerat relevantă experiența expusă/analizată în studiul elaborat în cadrul proiectului ProALPs – *Sistemul național de profesionalizare a practicienilor din educația adulților*, proiect coordonat de către Institutul Român de Educație a Adulților, nr. 521448-LLP-2011-RO-KA1-KA1E-CETA1, având ca scop îmbunătățirea sistemului național de formare inițială și continuă a profesioniștilor din educația adulților, precum și corelarea acestuia cu cerințele existente la nivel European [4].

Conceperea valorică a experienței și tendinței europene în domeniul formării/perfecționării formatorilor din diverse sisteme de FPC, de formare a formatorilor, din Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Danemarca, Estonia, Irlanda, Spania, Italia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Cehia, Finlanda, precum și modul de clasificare a sistemelor și o valorificare a experienței europene și bunele practici, vor contribui indiscutabil la îmbunătățirea procesului de formare/dezvoltare a resurselor umane pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

Tot mai mult suntem nevoiți să recunoaștem gravele probleme de mediu, precum și utilizarea resurselor naturale și a celor umane la nivel mondial, dinamica fără precedent a tehnologiei informației, stilul de viață al noilor generații, dar mai ales puternica polarizare a societății umane — cu pondere în zona marcată de un grad ridicat de sărăcie și de imposibilitatea accesului la resursele materiale și informaționale – probleme care au afectat nu numai activitățile economice, declanșând elaborarea unor noi strategii globale, ci și sistemele de învățământ și de formare profesională. Aceste fenomene ne fac să conștientizăm, că *strategiile noi de educație pentru adulți vor deveni axele de susținere a trecerii către economia și societatea bazată pe cunoaștere.*

Învățământul devine, în acest moment, nu numai un suport fundamental pentru societatea umană în procesul schimbării, ci și un instrument capabil să ajute oamenii în a prevedea schimbările și în a se putea pregăti din această nouă perspectivă.

De menționat, că, de rând cu cele relatate, politicile naționale ale țărilor Uniunii Europene în domeniul îmbunătățirii educației și formării profesorilor și formatorilor s-au dezvoltat în contextul tendințelor sociale și politice promovate de autorități parteneri sociali și sistemele de educație relevante. Date fiind noile provocări ale societății cunoașterii, dar și schimbările și nevoile din ce în ce mai complexe ale pieței, apare necesitatea achiziției de noi competențe pentru profesori și formatori în fiecare țară din spațiul european, urmând a fi dezvoltate prin mai multe programe r acordate acestor evoluții economice globale.

Acesta constituie motivul pentru care guvernele statelor membre au devenit în ultimele decenii tot mai preocupate de ideea că educația trebuie să ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă societatea contemporană. Astfel, strategiile comune menite să conducă la perfecționarea coerenței interne a sistemelor de învățământ cu societățile, dar și asigurarea unei anumite stabilități și continuități ale acestora au constituit discuțiile întâlnirilor de rang înalt, desfășurate la nivel de politici ale UE privind formarea formatorilor.

Produsul unor atare întruniri a generat elaborarea Cadrului European comun al competențelor și calificărilor profesorilor și formatorilor [2], care a devenit un instrument de sprijin pentru statele membre în dezvoltarea politicilor pentru a răspunde provocărilor. Mai mult decât atât: recomandările au conferit atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și creșterii atractivității profesiilor pe termen lung.

Trebuie să recunoaștem relevanța principalei surse de informare, Biblioteca Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP — www.cedefop.eu), care ne-a permis să prezumăm asupra viziunii UE, în care se aplică un sistem diferit de certificare a formatorilor pentru adulți. În mod pregnant, vom remarca faptul, că sistemele de certificare existente în țările europene se adresează, în principal, formatorilor de formare profesională inițială, respectiv

celor care fac parte din categoria „profesorilor”. În majoritatea cazurilor, este suficient ca formatorul să dețină un titlu de studii pedagogice sau un titlu de studii postuniversitare într-un anumit domeniu, pentru a fi considerat ca având competențe pentru educația adulților.

În viziune europeană, conceptul privind *educația adulților* se rezumă la dreptul de furnizor de informații pentru cei neavizați, de a însuși noile concepte privind înțelegerea noțiunii și a rolului formatorului la nivel de politici europene. Sub raport socio-psihologic, stadiul de adult cuprinde simultan maturizarea dezvoltării fizice, intelectuale, morale, sociale, emoționale și afective. Maturizarea cere ea însăși o raportare la ceva – la nivelul cerințelor muncii și vieții. Munca și viața sunt deci termenul de referință prin care poate fi măsurată educația. Ambele sunt deschise, din perspectiva socială și chiar individuală, care oferă motivarea pentru un proces de adaptare permanentă.

În cercetările prestate s-a ajuns la concluzia că, efortul educației, al învățării la adulți, corelat cu celelalte eforturi personale, garantează construirea unui traseu personalizat în viață și anume a *carierei profesionale*. Dintr-o astfel de perspectivă, judecata de cunoaștere și apreciere, sentimentele și voința de acțiune socială, joacă un rol important, întrucât asigură atât însușirea noilor cunoștințe despre muncă și viață, modelul nou de funcționare a relațiilor umane și totodată, interiorizarea a ceea ce este de preț în relațiile dintre om - natură și societate. [ibidem, [4], p. 10]

În temeiul aceluiași concepte, educația adulților se identifică și cu efortul de socializare, de dezvoltare a unei lumi culturale, reperând pe experiențele specifice în anumite situații create. Ea reprezintă și un mod de comunicare a adulților cu membrii grupului cărui îi aparțin. Regulile de organizare ale acestuia, ajută adultul să persevereze în determinarea noilor opțiuni. Familia, în acest content, este chemată să îndeplinească o funcție de modelator, atât în conturarea noilor atitudini, cât și a criteriilor de opțiune, de însușire practică a noului discurs profesional, social și cultural.

În sensul cercetării problemei Formării Formatorilor (FF), educația adulților înseamnă, prin conținutul său, și dezvoltarea prin activitate, prin acțiune, prin experimentare, iar exercițiul, ca me-

toadă de lucru, ocupă un loc de seamă în acest proces. Astfel s-a dezvoltat și sintagma „să înveți prin a face” prezentă în lucrările recente privind FF. Din această perspectivă, cunoștințele, priceperile, deprinderile noi sunt, în bună măsură, rezultatul producției subiectului educației (adultului) și nu simple înregistrări ale unor evenimente exterioare lui [3].

Sperăm să trezească interes furnizorilor de programe de FPC șirul de metode utilizate, propuse de cercetătorii europeni privind activitățile de lucru cu adulții, care urmăresc un proces eficient de formare, prin specificul personalității adultului, în comparație cu aceea a copilului:

- Metoda expozitivă: *expunerea; conferința de popularizare; cursul magistral*.
- Metoda interogativă: *dezbaterea; simpozionul; colocviul; interviul; masă rotundă*.
- Metode practice-demonstrative: *metoda formării industriale; metoda Carrard; metoda proiectelor; metoda lucrului în grup; metoda schimbului de experiență etc.*[ibidem: [4], p. 10]

Din punct de vedere al obiectivelor naționale în domeniul îmbunătățirii educației și formării profesionale a profesorilor și formatorilor, s-a constatat ca programele în domeniul nominalizat să fie orientate spre obiectivele UE, urmărind:

- identificarea și dezvoltarea competențelor în contextul societății cunoașterii;
- asigurarea condițiilor adecvate pentru sprijinirea profesorilor și formatorilor pentru a face față provocărilor societății cunoașterii, inclusive, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții;
- asigurarea unui număr suficient de profesori și formatori, cu luarea în considerare a nevoilor pe termen lung ale acestor profesii și prin transformarea educației și formării într-o activitate atractivă;
- atragerea spre educație și formare a persoanelor care au experiență profesională și în alte domenii. [4, p. 16]

În contextul mobilității forței de muncă pe teritoriul UE, precum și al dezvoltării tehnologiei informatice și a comunicării, dar și al nevoii de asigurare a calității în învățământ, rolul profesorilor și al formatorilor a devenit mult mai complex.

Orientarea, consilierea, lucrul în echipă, comunicarea cu întreprinderile și cu părțile interesate au devenit de o mare importanță în ceea ce privește sarcinile profesorilor și ale formatorilor. Or, această tendință a ajuns să fie evidentă în toate țările, în special, în noile state membre din Europa de Est.

O temă de mare interes în toată UE, la nivelul politicilor naționale, sunt competențele critice ale profesorilor (predarea didactică, asigurarea progresului în învățare, participarea la evaluări și sprijinirea cursiștilor), precum și importanța corelării competențelor profesionale cu cele didactice.

În unele țări europene, rolul profesorilor în formarea profesională inițială este diferit de rolul acelor în formarea profesională continuă. De exemplu, în Franța profesorii de acest profil nu pot influența programele de studii, în timp ce în formarea profesională continuă există mai multă nevoie de implicare în ceea ce privește programele și metodologia.

Dat fiind formarea profesională inițială, un proces de studiu foarte centralizat și direcționat de stat, formarea profesională continuă este descentralizată și depinde de cererea pieței, ceea ce ar îndreptăți faptul că formarea profesională continuă în Franța, de exemplu, nu acționează ca un sistem național.

O altă tendință în politicile naționale privind profesorii și formatorii este legată de interpretarea acestora cu sensul de concept de *capital uman*. Atestăm, de exemplu, că în ultimii ani, în unele țări, precum Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Norvegia, accentul este pus pe dezvoltarea capacității și abilității la nivel de organizație și nu la nivel individual. Un rol aparte se atribuie, actualmente, în contexte naționale, conceptului de *profesionalizare*, care este inseparabil de eforturile de actualizare și dezvoltare a capacității profesorilor și formatorilor.

Marea majoritate a țărilor UE atribuie un rol major diverselor *dimensiuni* ale *profesionalizării* cadrelor didactice și a formatorilor [3]. În Danemarca, Germania și Austria se pune accent pe importanța acestui fapt pentru toți profesorii, datorită schimbărilor survenite în domeniul educației și formării, precum și grație provocărilor survenite. Este tot mai vădită nevoia de actualiza-

re a competențelor CD. Din această perspectivă, în Finlanda și în Belgia eforturile se concentrează pe creșterea mobilității internaționale în cadrul *profesionalizării* și dezvoltării competențelor profesorilor și formatorilor. În aceste două țări se pune accent, în special, pe formarea profesorilor și formatorilor la locul de muncă (*on the job training*), în vederea apropierii cât mai curând posibilă a educației și formării de cerințele pieței.

Cercetările realizate privind formarea formatorilor de formare profesională continuă în UE ne-au permis să ne referim la unele concepte, consemnate, la moment, ca fiind mai apropiate nouă, precum cel din Germania. În țara nominalizată, de exemplu, nu există un sistem specific de certificare a formatorilor de formare profesională continuă. Profesia de formator de FPC nu este înregistrată și nu are un standard ocupațional.

Există varii programe universitare, ce conduc la dobândirea diplomelor postuniversitare în domeniul educației adulților. Conform celor cercetate, formatorii de FPC din Germania, de obicei, dețin un titlu academic în domeniul lor de specializare și un certificat de competențe de predare, dobândit de la parteneri sociali sau de la un centru de instruire a adulților.

Dimpotrivă, sistemul de formare profesională inițială este mult mai organizat, în cadrul căruia, formatorii sunt obligați să dobândească certificare (AEVO), obținute în rezultatul participării și examinării cu succes în cadrul programelor educaționale de formare a formatorilor, cu o durată de 120 de ore. Aceste programe sunt furnizate de camerele profesionale, al caror program este adaptat la nevoile specifice ale fiecărui domeniu profesional.

Considerăm importante unele informații privind FPC în una din țările ex-sovietice și anume, Estonia, unde nu se ia în calcul diferență între nivelul de competențe ale formatorilor de formare profesională continuă și inițială.

Formatorii care lucrează în cadrul institutelor de formare profesională și prestează servicii de formare inițială, precum și continuă, sunt absolvenți ai învățământului superior sau ai învățământului postsecundar și, de obicei, au participat la cursuri de formare pedagogică, cu o durată de 1 — 3 ani. Formarea pedagogică cuprinde: teorie de pedagogie, psihologie și metode didactice. La

fel, se mai preconizează obligatoriu și practica pedagogică cu o durată de minim 10 săptămâni. Formarea pedagogică mai poate fi realizată și prin activități convenționale: prelegeri, seminarii, precum și cu lucrări în echipă și prezentări. Fiecare candidat formator de formare profesională este îndrumat de către un *mentor*, care evaluează performanța la sfârșitul anului.

În Estonia, în cazul când formatorii de formare profesională continuă pot obține capacitatea pedagogică chiar și pe parcursul ocupării în acest domeniu, în conformitate cu calificările statutare pentru formatori (Pedagoogide kvalifikatsiooni nõuded), trebuie să participe în cadrul unui program de profil cu o durată de 320 de ore, ce cuprinde: teme privind organizarea formării profesionale, comunicare, psihologie educațională, educație specială, educația adulților și metode de predare.

Formatorii care activează în instituțiile de formare profesională din sectorul public sunt obligați să participe la programe de formare cu o durată de minim două luni, pentru fiecare trei ani de serviciu. Participarea acestora constituie un parametru de evaluare.

În cadrul cerințelor de formare profesională în sectorul privat, formatorii, de obicei, sunt profesioniști în domeniul lor specific și, din acest motiv, nu există calificări statutare. Același lucru este valabil și pentru cei implicați ca formatori de formare profesională continuă în cadrul întreprinderilor (formare la locul de muncă).

Rezumând impactul politicilor naționale asupra îmbunătățirii educației și formării profesionale a profesorilor și formatorilor, se pot observa tendințe care derivă din influența factorilor externi asupra pregătirii specialiștilor în educația, care trebuie:

- să dețină competențele necesare pentru a utiliza tehnici de cercetare și de inovare în raport cu beneficiarii educației și cerințele pieței (vezi Finalnda și Norvegia);
- să dobândească competențe privind soluționarea problemelor și să nu se limiteze la teme de rutină în predarea didactică (vezi Belgia, Danemarca, Italia, Finlanda);
- să fie capabili să își asume competențe suplimentare de consiliere și îndrumare (vezi țările din Europa de Nord) [3].

Sunt cunoscute viziunile Strategiei EUROPA 2020 în vederea susținerii economiei sociale de piață a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică și financiară și să edifice o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

De rând cu aceasta, Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

- creștere inteligentă: dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială [5].

Precizăm că la nivel național, în temeiul documentului Strategia Europa 2020, statele membre vor stabili ținte valorice pentru toate obiectivele documentului, vor inventaria barierele naționale care trenează creșterea economică și vor identifica acțiuni specifice pentru atingerea țăintelor naționale, toate acestea urmând a fi incluse în programele naționale de reformă. Iar competențele de bază în sistemele de formare profesională continuă și formarea formatorilor reperează preponderent pe componenta didactică, care va rămâne cea mai importantă în marea majoritate a țărilor europene în vederea obținerii rezultatului optim al predării.

Concluzii. Analiza situației existente la capitolul formarea formatorilor, în 20 de state membre ale UE, a generat profilarea următoarelor aspecte distinctive:

Furnizare și furnizori. Furnizarea FPC este clasificată în sisteme de educație formală și non-formală, în care, în funcție de caracterul și tipul acestora, se aplică multe și diferite propuneri educaționale. Educația pentru formatorii de FPC este desfășurată în instituții de formare profesională, publice și private. Deoarece nu se atestă diferență între formarea formatorilor pentru formarea profesională continuă și cei de formare inițială, furnizarea pregătirii profesionale a formatorilor de

FPC este aceeași cu cea a formatorilor de formare profesională inițială. Practic, pentru formatorii de FPC nu există cerințe de formare și furnizarea formării nu este foarte sistematizată.

Cerințe de formare pentru experiență

FPC furnizată de către stat este sistematizată și în sistemele formale de formare profesională. Cerințele privind competențele formatorilor de FPC sunt stabilite de legislația națională referitoare la formarea profesională. FPC prestată de furnizori privați în afara sistemului format, în general, nu este sistematizată. Prin urmare, în unele țări, precum Slovenia și Ungaria, există tendința de a se introduce cerințe la nivel național pentru toți profesorii, precum și pentru formatori.

Profesori de FPC

În funcție de cerințele de formare, de experiența pentru profesorii de formare profesională continuă, țările nominalizate se clasifică în două grupe. În primul rând, ne referim la țările care dispun de un cadru legal de cerințe pentru pre-

gătirea profesională a formatorilor, cu durată și conținut diferit (Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Ungaria, Italia, Letonia, Marea Britanie). Relevant este faptul că pentru unele din aceste state, cerințele pentru pregătirea formatorilor de FPC sunt identice cu cele ale formatorilor de formare profesională inițială (Danemarca, Finlanda, Norvegia, Marea Britanie).

În unele țări, precum Estonia, Finlanda, Ungaria, Letonia și Lituania nu există o distincție între cerințele de formare pentru experiență, iar formatorii își desfășoară activitatea atât în formarea profesională continuă, precum și în cea inițială. Diferă și obiectivele programelor: în Finlanda, de exemplu, condițiile pentru formarea de experiență este de nivel master și participarea la programul pedagogic corespunde - 52.5 credite *European credit transfer system* (ECTS), în timp ce în Belgia (Valonia), profesorii de formare profesională trebuie să participe la un program pedagogic de bază, cu o durată de 24 de ore, dacă nu dispun de competențele relevante.

BIBLIOGRAFIE și WEBGRAFIE

1. *Codul Educației al Republicii Moldova*. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art. Nr: 634 *MODIFICAT LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16*, art. 126; art. 133.
2. *Cadrul European comun al competențelor și calificărilor profesorilor și formatorilor*. [Educația și formarea profesională în România – Cedefop <https://www.cedefop.europa.eu/files>].
3. Raport sintetic - *Studiu privind experiența și tendința europeană în domeniul formării/perfecționării formatorilor din diverse sisteme de FPC*/ accesat: <https://epale.ec.europa.eu/lv/node/3483?page=0%2C0%2C0%2C1>.
4. *Repere pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare a practicienilor din educația adulților*. Accesat: www.proalps.ro.
5. *Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”*. Publicat: 21-11-2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351 art. 1014/ accesat: [HG944/2014 - Legis.md].